

Suivi d'émergence de la résistance du puceron cendré du pommier (*Dysaphis plantaginea*) vis-à-vis du flonicamide dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Claire Mottet, Elorri Segura, Benoit Barrès

Résumé :

En 2021, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles prévoyait dans un premier temps un test en population par dose discriminante, puis une confirmation par une exposition des clones survivants à la dose discriminante. Cette année, 10 prélèvements étaient prévus au plan de surveillance, 16 ont été reçus, dont 12 exploitables, parmi lesquels 10 au sein desquels des individus résistants ont été identifiés (1 issu d'Auvergne Rhône-Alpes, 2 de Nouvelle-Aquitaine, 5 d'Occitanie et 2 de Provence Alpes Côte d'Azur). Trois nouvelles régions sont concernées par la détection d'individus de *D. plantaginea* résistants vis-à-vis du flonicamide (Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie et Provence Alpes Côte d'Azur). Toutefois, la recherche de clone hautement résistant s'est révélée infructueuse.

Contexte

Dysaphis plantaginea (Passerini, 1860), le puceron cendré du pommier, a pour hôte primaire le pommier (*Malus communis*), et pour hôte secondaire le plantain (*Plantago lanceolata*). Il est le plus nuisible des pucerons des pommiers car il est très fécond (reproduction par parthénogénèse) et très nuisible tôt au printemps. Il provoque, par ses piqûres, de graves déformations des organes végétaux. Les feuilles se recroquevillent et peuvent tomber, les rameaux sont déformés, la chute physiologique est contrariée, les fruits restent nombreux, petits et bosselés. La lutte contre ce ravageur est principalement chimique (malgré l'existence de quelques variétés résistantes). Pour cette année, les objectifs étaient (i) de continuer la surveillance de la résistance en l'élargissant à d'autres régions, et (ii) de rechercher d'éventuels individus hautement résistants.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le plan de surveillance 2021 prévoyait 10 prélèvements sur des parcelles issues de 5 régions différentes (2 dans chaque région suivante : Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), Centre Val de Loire (CVL), Nouvelle Aquitaine (NAQ), Occitanie (OCC), Provence Alpes Côte d'Azur (PAC), Figure 1), si possible réalisés dans des parcelles où il existait une pression de sélection au flonicamide. Chaque prélèvement devait être constitué de 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle (fiche de prélèvement en Annexe 1). Au total, 16 prélèvements ont été reçus (Figure 1).

Lors des tests, deux clones de référence sont également testés : un clone servant de référence sensible (16-0042-0001), l'autre de référence résistant (17-0041-0003). Le clone 16-0042-0001, issu d'un pommier isolé et non traité, est élevé en laboratoire depuis 2016. La sensibilité de ce clone au flonicamide a été évaluée par des tests en gamme de doses, et comparée à celle d'autres clones. On considère que ce clone a une DL50 basse. Le clone 17-0041-0003 provient du plan de surveillance 2016, sa DL50 a été estimée à 12,5 mg/L, soit environ 16 fois celle de la référence sensible.

Dix prélèvements étaient prévus au plan de surveillance 2021, 16 prélèvements ont été reçus, provenant de 5 régions différentes (ne correspondant pas toutes à ce qui avait été demandé) : ARA pour 2 d'entre eux, Ile de France (IDF) pour 1 autre, NAQ pour 2 autres, Occitanie (OCC) pour 9 autres et PAC pour les 2 derniers (Annexe 2). Parmi ces 16 prélèvements, tous ont pu être testés sauf 4 en OCC. Dans ces quatre prélèvements les pucerons étaient tous morts à réception des colis au laboratoire.

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2021 sur la résistance vis-à-vis du flonicamide de *D. plantaginea*.

2) Produits phytosanitaires

Le flonicamide est un produit de la famille des Pyridine-carboxamide, il est systémique et agit par inhibition de la prise alimentaire, par contact et ingestion. Pour ce test biologique par trempage de feuilles, c'est le produit formulé qui est utilisé, nous avons employé le Teppeki (formulé à 50% de flonicamide, Belchim Crop Protection France S.A).

3) Protocole de test

Le test par trempage de feuilles a été développé à partir de la méthode IRAC 019.v3.2. (2018) recommandée pour les tests de résistance sur pucerons. Il consiste à exposer des larves de premier stade à des feuilles de plantain traitées avec du flonicamide, en laissant pondre des adultes pendant 24h directement sur les feuilles traitées, et en évaluant la mortalité après 120h d'exposition.

A partir des résultats obtenus en 2017, nous avons pu identifier et conserver un clone de référence résistant, et déterminer une dose discriminante : 2,5 mg/L de flonicamide. Cette année, comme les années précédentes, nous avons donc élevé les pucerons reçus du terrain sur une à deux générations puis nous avons séparé les descendants en deux lots : un lot témoin (traité à l'eau), et un lot traité à la dose discriminante. Pour s'assurer de la validité du

test, le clone de référence sensible et le clone de référence résistant ont systématiquement été testés en parallèle. Les éventuels clones survivants au test en dose discriminante ont été élevés puis testés une nouvelle fois en dose discriminante pour confirmer leur résistance (la dose discriminante choisie étant proche de la DL97, et non d'une DL100, nous avons effectué ces tests de confirmation pour exclure les faux-positifs potentiels).

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 1 : résultats des tests biologiques par dose discriminante vis-à-vis du flonicamide

Référence échantillon Anses	Région	Nombre d'individus analysés	Résultats		
			Nb d'individus viables après traitement à la dose discriminante	Nb d'individus confirmés résistants par test DD	Résistant / Sensible
21-0136-0001	ARA	30	1	1	R
21-0137-0001	ARA	25	0	0	S
21-0122-0001	IDF	32	1	0	S
21-0150-0001	NAQ	35	16	12	R
21-0151-0001	NAQ	25	9	7	R
21-0116-0001	OCC	-	-	-	-
21-0117-0001	OCC	-	-	-	-
21-0118-0001	OCC	-	-	-	-
21-0119-0001	OCC	-	-	-	-
21-0125-0001	OCC	28	13	13	R
21-0126-0001	OCC	27	17	17	R
21-0127-0001	OCC	52	37	10	R
21-0130-0001	OCC	55	34	9	R
21-0131-0001	OCC	24	12	12	R
21-0101-0001	PAC	29	5	4	R

21-0102-0001	PAC	10	2	2	R
--------------	-----	----	---	---	---

Nombre d'individus analysés : nombre d'individus ayant pondu dans les puits traités. Nombre d'individus confirmés résistants par second test en DD : nombre de clones pour lesquels au moins un individu a survécu à la dose discriminante lors du second test. La différence entre le nombre d'individus viables après le premier traitement à la dose discriminante et le nombre d'individus confirmés résistants regroupe plusieurs cas : il s'agit soit d'individus testés à nouveau et morts lors du deuxième test, soit d'individus perdus pendant l'élevage précédent le deuxième test. Si un trop grand nombre d'individus étaient viables après traitement à la dose discriminante, la confirmation de la résistance a pu être effectuée sur une dizaine d'individus.

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche de clones résistants dans des populations de *D. plantaginea*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. Il suffit qu'un seul clone au sein de la population soit identifié comme résistant pour que le prélèvement soit déclaré résistant. Le chiffre à l'intérieur des camemberts représente l'effectif pour lesquels un résultat a été obtenu.

2) Interprétation

Grâce à la détermination d'une dose discriminante en 2017, les pucerons ont été, dans un premier temps, testés par dose discriminante. Après réception des échantillons de terrain, ils ont été élevés au laboratoire, sur plantain, sur une à deux générations seulement, pour deux raisons : dans le souci de gagner en efficacité, d'une part, et d'autre part de manière à minimiser le biais dû à la reproduction par parthénogénèse, qui provoque une perte de diversité au fur et à mesure des générations d'élevage. Les survivants à la dose discriminante ont été élevés en lignées clonales, puis testés à nouveau à la même dose discriminante (2,5 mg/L), de manière à confirmer la résistance. Cette dose discriminante correspond à une dose létale 97, c'est-à-dire une dose qui tue 97% des pucerons sensibles exposés. La probabilité qu'un clone sensible survive deux fois à cette dose discriminante est donc extrêmement faible.

Lors de ce premier test en dose discriminante, 2 des 12 prélèvements analysés (provenant d'ARA et d'IDF) se sont avérés sensibles (aucun puceron survivant à la dose discriminante), alors que les dix autres (1 issu d'ARA, 2 de NAQ, 5 d'OCC et 2 de PAC) ont présenté des individus survivants, avec un nombre pucerons viables par prélèvement testé variable selon les prélèvements (Tableau 1). Pour ces dix prélèvements, la résistance a bien été confirmée (dès lors que l'on considère le prélèvement résistant s'il contient un individu résistant).

En 2021, comme en 2020, une recherche de clones avec des facteurs de résistance élevés a été effectuée : les descendants des survivants au premier test en dose discriminante ont été exposés à une dose élevée de flonicamide, 35 mg/L. Un seul individu a survécu à cette dose (clone 21-0150-0004). Mais la DL50 de ce clone, obtenue par test en gamme de dose, était seulement de 1,72 mg/L. Cette année encore, aucun clone hautement résistant n'a donc été détecté.

Conclusions

En 2021, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles a consisté en deux étapes. Dans un premier temps par un test en population par dose discriminante, puis dans un deuxième temps, en soumettant une deuxième fois à la même dose discriminante les individus survivants, pour confirmer la résistance. Seize prélèvements ont été reçus, dont douze ont pu être analysés, parmi lesquels deux sont apparus sensibles, et les dix autres résistants, pour lesquels la résistance a systématiquement été confirmée. Trois nouvelles régions sont concernées par la détection d'individus de *D. plantaginea* résistants vis-à-vis du flonicamide (Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie et Provence Alpes Côte d'Azur). Toutefois, la recherche de clone hautement résistant s'est révélée infructueuse.

Ces résultats du plan de surveillance 2021 ainsi que ceux des années précédentes ont été regroupés dans un article et une présentation à la 12ème Conférence Internationale sur Les Ravageurs et Auxiliaires en Agriculture en octobre 2021 (Mottet *et al.*, 2021).

Partenaires

Expert référent Résistances de la DGAL

M. Jacques Grosman – DRAAF-SRAL Rhône Alpes – 165 rue Garibaldi – BP 3202 – 69401 Lyon cedex 03 – France.

Expert référent Arboriculture DGAL

M. Bertrand Bourgouin – DRAAF-SRAL Midi-Pyrénées – Cité administrative – Boulevard Armand Duportal – 31074 Toulouse Cedex – France.

Réseau des DRAAF-SRAL et des organisations professionnelles de la Surveillance Biologique du Territoire pour la participation aux prélèvements.

Références citées

IRAC Susceptibility Test Methods Series Method No: 019, Version: 3. <https://www.irac-online.org/methods/aphids-adultnymphs/>

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>

Ritz, C., Baty, F., Streibig, J. C., Gerhard, D. (2015) Dose-Response Analysis Using R PLOS ONE, 10(12), e0146021

Mottet, C., Segura, E., & Barrès, B. (2021, 26, 27 et 28 octobre). Premiers cas de résistance au flonicamide chez *Dysaphis plantaginea*. Paper presented at the Végéphy – 12ème Conférence Internationale Sur Les Ravageurs Et Auxiliaires En Agriculture, Montpellier, France

Date de validation / dernière édition : 11/07/2022

Annexe(s)

Annexe 1

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2021

PROCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Dysaphis plantaginea / Pommier

flonicamide, azadirachtine, spirotétramate

Objet : Identifier, chez le puceron cendré, des phénomènes de résistances au flonicamide par des méthodes de tests biologiques. Mettre au point une méthode et établir une ligne de base pour l'azadirachtine et le spirotétramate.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles/des zones agricoles où il existe une pression de sélection au flonicamide, à l'azadirachtine ou au spirotétramate. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans la note sur le plan de surveillance des résistances 2021.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juin.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Enrouler chacune des pousses dans du papier absorbant puis les placer individuellement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip), ou dans un sachet en cellophane fermé hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les pousses d'une même parcelle dans un carton rigide.
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi.

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (claire.mottet@anses.fr) ET elorri.segura@anses.fr

ANSES LYON- Unité CASPER

Secteur Entomologie
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.72.81.82 ou 04.81.92.19.06
Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2

Réception des prélèvements prévus au plan de surveillance 2020

Régions	Prélèvements prévus	Prélèvements reçus	Prélèvements analysés
NAQ	2	7	7
CVL	2	4	2
OCC	2	0	0
PACA	2	1	0
AURA	2	0	0
PDL	0	2	2
Total	10	14	11

Annexe 3

Résultats du plan

Référence échantillon Anses	Référence échantillon Expéditeur	Région	Date de réception	Date de fin d'analyse	Nombre d'individus analysés	Résultats		
						Nb d'individus viables après traitement à la dose discriminante	Nb d'individus confirmés résistants par test DD	Résistant / Sensible
21-0136	21-73-001	ARA	24/06/21	04/08/21	30	1	1	R
21-0137	21-74-001	ARA	24/06/21	14/07/21	25	0	0	S
21-0122	21-78-001	IDF	15/06/21	28/07/21	32	1	0	S
21-0150	21-87-001	NAQ	09/07/21	03/10/21	35	16	12	R
21-0151	21-87-002	NAQ	09/07/21	03/10/21	25	9	7	R
21-0116	21-34-01	OCC	09/06/21	Non analysable	-	-	-	-
21-0117	21-34-02	OCC	09/06/21	Non analysable	-	-	-	-
21-0118	21-34-03	OCC	09/06/21	Non analysable	-	-	-	-
21-0119	21-34-04	OCC	09/06/21	Non analysable	-	-	-	-
21-0125	21-82-10	OCC	16/06/21	04/08/21	28	13	13	R
21-0126	21-82-11	OCC	16/06/21	29/09/21	27	17	17	R
21-0127	21-82-12	OCC	16/06/21	28/07/21	52	37	10	R
21-0130	21-82-13	OCC	17/06/21	04/08/21	55	34	9	R
21-0131	21-82-14	OCC	17/06/21	04/08/21	24	12	12	R
21-0101	PA21-13-002	PAC	18/05/21	28/07/21	29	5	4	R
21-0102	PA21-84-001	PAC	18/05/21	21/07/21	10	2	2	R